
**RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI O‘YIN
TEXNOLOGIYALARI ORQALI BOLALARNI RIVOJLANTIRISH
METODLARI**

Musayeva Nargiza Sayfullayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maxsus pedagogika kafedrası dotsenti, PhD

Maxkamova Dildora 1- bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni rivojlantirish va ijtimoiylashtirish, o‘z tengdoshlari qatorida yetkazib olish, o‘yin texnologiyalari orqali bolalarni rivojlantirish haqida so‘z boradi. STEAM texnologiyasi asosida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni rivojlantirish. Alohida yordamga muhtoj bolalar bilan ishlash metodlari, individual yondashuv, pedagogik va psixologik yondashish. Didaktik o‘yinlar orqali bolalarning imkoniyatlarini kengaytirish. Kreativ pedagogika asosida bolalarni bilim olishga qiziqtirish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar, o‘yin texnologiyalari, STEAM texnologiyasi, metod, didaktik o‘yinlar, kreativ pedagogika, ijodiylik.

O‘quvchilar orasida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar ham uchrab turadi. Ularning bilish faoliyati- intellekti mantiqiy tafakkuri, idroki, xotirasi, ixtiyoriy diqqati, ish qobiliyati va boshqa xislatlariga birinchi o‘rinda markaziy nerv sistemasining kasalliklari natijasida ruhiy rivojlanishi sustlashadi. Bunday bolalarda

hissiyot, iroda sferasidagi kamchiliklar birlamchi, aqliy rivojlanishni orqada qolishi esa ikkilamchi hodisa bo‘lib hisoblanadi.

Ruhiy rivojlanishida sezilarli darajada orqada qolgan bolalar bular maktabni bitirguniga qadar maxsus sharoitda o‘qitilishi kerak. Bunday bolalar maktab dasturini sog‘lom tengdoshlari qatori o‘zlashtira olmaydi.

Olimlardan K.S.Lebedinskaya, G.P.Berto‘n, E.M.Dunayeva va boshqalar ruhan sust rivojlanganlikni klinik-psixologik jihatdan quyidagi xillarga bo‘lishni tavsiya etadilar:

- 1) konstitutsional;
- 2) somatogen;
- 3) psixogen;
- 4) serebral shakli.

Ruhan sust rivojlanganlikning konstitutsional shaklini xarakterlovchi belgilarga quyidagilar kiradi: bolaning gavda tuzilishi sogiom tengdoshlarinikiga nisbatan. 1-2 yosh kichik ko‘rinadi. U o‘zini bog‘cha yoshidagilarga osxshab tutadi va taiim olish uchun hali «yetilmagan» bo‘ladi. Bunday bola o‘quv faoliyatiga yaxshi kirishib ketmaydi, chunki unda o‘qishga qiziqish yo‘q, ish qobiliyati past. Mas’uliyatsizlik, motivlarning sustligi, ruhiy jarayonlardan analiz, sintez qobiliyatlarining yaxshi rivojlanmaganligi tufayli o‘qish va yozishni, matematikani katta qiyinchiliklar bilan o‘zlashtiradi. Dars vaqtida tez charchab qolish hollari, bosh og‘rib turishi konstitutsion shakldagi bunday bolada ish qobiliyati, faollik yanada pasayib ketishiga sabab boiadi.

Rivojlanishdagi bu kamchilikka bola onasining homiladorligi davrida qalqonsimon bezlari faoliyatining buzilganligi, yurak-tomir kasalliklari sabab bo‘lishi mumkin.

Ilk yoshda har xil surunkali kasalliklar bilan tez-tez kasallanib turish natijasida bola yaxshi o‘sib-unmay qolishi mumkin, bu esa o‘z navbatida ruhiy jihatdan rivojlanishida orqada qolishga, kechikishga olib keladi, sust rivojlanganlikning somatik shakli deb shunga aytiladi. Bolada surunkali infeksiyalar, allergik holat tug‘ma porok va shu kabi kasalliklar ayniqsa tez uchrab turadi. Ruhiy

rivojlanishning somatogen sabablarga aloqador sustligi bolada asteniya holatini vujudga keltiradi. Ayrim bolalarda somatogen infantilizm kuzatiladi, ya'ni bola o'sib -unmagan, go'dak taxlit bo'lib qolaveradi. Bunda bola psixikasida nevrozga o'xshash holatlardan o'z kuchiga ishonmaslik, qo'rqqoqlik, injiqlik, erkalik, qiziqishning pastligi va boshqalar kuzatiladi.

Ruhan sust rivojlanganlikning psixogen shaklida bola erta yoshligidan noqulay, noto'g'ri sharoitda tarbiyalanadi va shu tarbiyaning salbiy tomonlari ruhan rivojlanishiga ta'sir o'tkazgan boiadi. Shu xildagi kamchiliklarning kelib chiqish sabablarini 3 guruhga bo'lish mumkin:

Bola tarbiyasi bilan mutlaqo shug'ullanmaslik, uni butunlay o'z holiga tashlab qoyish, bunda bolalarda burch va mas'uliyat hissi shakllanmaydi. Aql-idrokning rivojlanishi, qiziqishlari, bilish faoliyati, his-tuyg'u va iroda yetishmasligi ustiga o'quv fanlarini o'zlashtirish uchun zarur bilim va taassurotlarning yetishmasligi ham qo'shiladi. Ruhan sust rivojlanganlikning psixogen shaklida aql-idrok bilish faoliyatiga aloqador kamchiliklarga aksari noto'g'ri tarbiya natijasida paydo boigan xislatlar ham qo'shib pirovard natijasida shaxsning rivojlanishi izdan chiqadi, unda patologik xislatlar yuzaga keladi. Ana shunday bolalami pedagogik qarovsiz bolalardan ajrata olish lozim. Pedagogik qarovsiz bolalarning psixikasi normal boiib, ular noto'g'ri tarbiyalanganligi natijasida ulgurmovchi o'quvchilar qatoriga o'tib qoladilar.

Ruhiy sust rivojlanishning serebral shakli miya shikastlari, meningit, meningoensefalit, gidrotsefaliya va boshqa kasalliklar natijasi bo'lib hisoblanadi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni o'qishi pasayib ketadi, biroq bu holat o'z vaqtida va to'g'ri aniqlansa, bolalarga tegishli yordam tashkil etilsa, ular ommaviy maktab dasturini o'zlashtira oladilar. Ruhan rivojlanish kamchiliklarining ba'zi bir shakllarida bolalarni vaqti-vaqti bilan maxsus psixonevrologik sanatoriylarda davolash foydalidir. Sanatoriyada bola kollektiv ishiga asta-sekinlik bilan jalb etiladi. Unda charchash alomatlari paydo boiganda, u o'quv mashg'ulotlaridan vaqtincha ozod etiladi yoki unga soddaroq boshqa vazifalar

beriladi. Sanatoriyda davolanib kelgandan so‘ng bola o‘qishni o‘z maktabida davom ettiraveradi.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun ta’lim umumta’lim bog‘cha yoki maktab dasturi va darsliklari asosida olib boriladi, himoyalaydigan davolovchi maxsus tartib tashkil etiladi. Talim tarbiyaviy ishlar bolalarning fikrlash qobiliyati, diqqati, ish qobiliyati, xotirasi, nutqi va tafakkuridagi kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan bo‘lib, bunday bolaga bilim berishda o‘qituvchi uning o‘ziga xos individual xususiyatlarini e’tiborga olgan holda maxsus sharoitda, maxsus usullar bilan ishlaydi, tegishli yordam tashkil etadi. Sogiiqni saqlash vazirligi qoshidagi bolalar va o‘smirlar gigienasi instituti xodimlari, jumladan N.P.Vayzman va boshqa olimlarning o‘tkazgan ilmiy tekshirishlari shuni ko‘rsatadiki, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar o‘zlashtirish jihatidan olganda sogiom va yengil darajadagi aqli zaif bolalar o‘rtasida oraliq o‘rinda turadi. Bu olimlar tekshirish vaqtida yengil darajadagi aqli zaif va ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarga bir xildagi topshiriqlarni berib ko‘radilar, shunda normal sogiom bolalar berilgan vazifani to‘g‘ri tushunib, uni kerakli tartibda bajargan bo‘lsalar, yengil darajadagi aqli zaif bolalar vazifani tushunmay, bajara olmaydilar, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar esa xuddi shunday vazifani, bajara oladilar. Chunki ruhiy rivojlanishi sustlashganlik bu aqli zaiflik emas, balki orqada qolishdir va buni to‘g‘irlab yetib olsa bo‘ladi. Buning uchun esa bizga bir qancha metodlar kerak bo‘ladi. Qani keling STEAM texnologiyasini ko‘rib chiqaylik.

STEAM ta’limi – bu STEM fanlarini (ya’ni, fan, texnologiya, muhandislik va matematika) o‘qitishning badiiy ko‘nikmalar, jumladan, ijodiy fikrlash va dizaynni ham o‘z ichiga oluvchi yondashuvidir. STEAM atamasi “STEM” so‘zining qisqartmasiga san’atni anglatadigan “A” (Art) harfi qo‘shilishi orqali hosil qilingan.

STEAM texnologiyasining maktabgacha ta’limda qo‘llanilishining muhimligini ko‘rsatadi:

1. Ijodiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish: STEAM ta’limi bolalarni turli sohalarda ijodiy va tanqidiy fikrlashga o‘rgatadi.

Bolalar fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika orqali muammolarni hal qilish usullarini o'rganadilar, shu bilan birga innovatsion va analitik fikrlashni rivojlantiradilar.

2. Ko'p sohalarda o'rganishni rag'batlantirish: STEAM texnologiyasini o'rganish, bolalar uchun fan va san'atni ajratmasdan birlashtiradi, shuningdek, ular turli sohalarda o'rgangan bilimlarni amalda qo'llashni o'rganadilar. Bu yondashuv bolalarni har tomonlama rivojlantiradi.

3. Praktiki tajriba orttirish: STEAM ta'limi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham taqdim etadi. Bolalar tajriba qilish orqali muammolarni o'rganish va ularga yechimlar topish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, bolalar fizika yoki matematika masalalarini yechishda konstruktorlar yoki tajriba asboblari bilan ishlashlari mumkin.

4. Jamoada ishlash va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish: STEAM loyihalari ko'pincha guruh ishlarini o'z ichiga oladi, bu esa bolalarda jamoada ishlash, o'z fikrini bayon qilish va boshqalar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

5. Kelajak kasblariga tayyorlash: STEAM texnologiyasi orqali bolalar kelajakda sohada talab qilinadigan ko'nikmalarni erta yoshdan o'rganadilar. Bu ularga murakkab masalalarni hal qilishda muvaffaqiyatli bo'lish imkonini beradi, shu bilan birga, texnologik va ilmiy sohalarda ishlashga tayyorlanadilar.

6. O'quvchilarning qiziqishini oshirish: STEAM yondashuvi o'quvchilarda fanga, san'atga va matematikaga qiziqish uyg'otadi. O'yinlar, loyihalar va ijodiy mashg'ulotlar bolalarni faollikka undaydi va o'rganishni qiziqarli qiladi.

7. Integratsiyalashgan o'qitish: STEAM o'qitish metodikasi bir nechta fanlarni birlashtirgan holda integratsiyalashgan ta'limni taklif qiladi. Bu bolalarda umumiy va keng ko'lamlı dunyoqarashni shakllantirishga yordam beradi, chunki ular fanni va san'atni o'zaro bog'lashni o'rganadilar. Ko'rib chiqanimizdek ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun STEAM texnologiyasida bilimlar berish juda ham samaralidir.

Bolalarning rang haqidagi tushunchalarini mustahkamlash va aniqlash uchun quyidagi o‘yinlar o‘tkaziladi: sharlarni rangiga garab to‘plash, «Dumalogni dumalatish», xalqachalarni ipga o‘tkazsin, «Shu rangdagi dumaloqni dumalatish», «Kimda mana bu rangdagi xalqacha bor», «Kim mana bu rangdagi haltachani topa oladi» va h.k. Shakl, rang predmetlarning asosiy belgisidir. Shakl to‘g‘risi-da tushunchalarni «Xaltachada nima bor», «Nima o‘zgardi?», «O‘yinchoqlar do‘koni», «Qo‘g‘irchoqni kiyintiramiz», «Bu nima?» va boshga o‘yinlar orqali aniqlash va mustahkamlash mumkin. Qo‘g‘irchoq bolalarning eng sevimli o‘yinchoqlaridan biri. Har bir bolalar bog‘chasida didaktik jihozlangan o‘yinchoq bolishi kerak. Qo‘g‘irchoq jihozlariga kiyim, ichki kiyim, poyabzal, idish-tovoq, mebel o‘yinchoqlar kiradi. Qo‘g‘irchoq bilan quyidagi o‘yinlarni o‘tkazish mumkin:

“Qo‘g‘irchoqni kiyintiramiz”, “Qo‘g‘irchoqni sayrga otlantiramiz”, “Qo‘g‘irchoqni mehmon qilamiz”, “Qo‘g‘irchoqlar bayra-mi”, “Qo‘g‘irchoqning tug‘ilgan kuni”, “Qo‘g‘irchoqni uxlatamiz”. O‘yinlar topishmoqlar bilan qo‘shib olib borilganda qiziqarli o‘tadi. Masalan, “Qo‘g‘irchoqni uxlatamiz” o‘yinida qo‘g‘irchoqqa karovat tayyorlayotganda tarbiyachi “Uzun, yumshoq, yo‘l-yo‘l...” (matras), “Oq, toza, to‘rt burchak...” (yostiq), “Paxtali issiq...” yoki “junli issiq”(adyol) va boshqa topishmoqlarni aytishi mumkin. Qo‘g‘irchoqning karovati tayyor bo‘lgandan keyin go‘g‘irchoqni yotqizib, “alla” aytadi.

Mebellarning nimaga ishlatilishi, o‘yinchoqlarning nomini mustahkamlash uchun “Qo‘g‘irchoqqa xona yasatamiz”,

“Qo‘g‘irchoqqa o‘yinchoq sovga gilamiz” kabi o‘yinlarni o‘tkazish mumkin.

Tarbiyachi bolalarni narsalar, ularning nomlari, belgi sifatleri, nimaga ishlatilishi bilan tanishtiribgina golmay, muayyan predmetlar orqali ularni odaiy turlarga ajratishni o‘rgatib boradi; ayiq, go‘girchoq, quyon-o‘yinchoqlar; kastyulka, tarelka, choynak-idish-tovoq.

O‘yinlarni narsa va buyumlarning tasvirli rasmlari orqali ham o‘tkazish mumkin. Bularga “Bu narsa o‘zi to‘g‘risida nima deydi?”, “Kim birinchi bo‘lib aytib beradi?” (bolalar diqqatini rivojlantirishga qaratilgan qo‘g‘irchoq, narsa va

ularning shakli, rangi to'g'risida), "Kim bo'ladi?", "Qaysinisi bir xil qaysinisi har xil?" kabi o'yinlarni ko'rsatsa bo'ladi.

Bolalarning tabiat to'g'risidagi bilimlarini mustahkamlash uchun "Hidiga qarab top", "Mazasiga garab top", "Ushlab ko'rib top", "Kim nimani eshityapti" kabi o'yinlarni o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni o'yin texnologiyalari orqali rivojlantirish samarali pedagogik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Didaktik o'yinlar, STEAM texnologiyasi va kreativ pedagogika asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ijtimoiylashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda ularning tengdoshlari qatorida moslashuviga yordam beradi. Shuningdek, individual, pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida olib borilgan ta'lim jarayoni alohida yordamga muhtoj bolalarning imkoniyatlarini kengaytiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'yin texnologiyalaridan maqsadli va tizimli foydalanish ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni rivojlantirish, ularning ijodiylik, mustaqil fikrlashi va ta'limga qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.U.Xamidova Maxsus pedagogika darslik "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2022.
2. Maxmutazimova Y.R. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyalarini shakllantirish (STEAM ta'lim texnologiyasi asosida). T.: TuronIqbol. 2021.
3. B.E. Karimova Kreativ pedagogika o'quv qo'llanma Toshkent «Innovatsiya-ziyo» 2022
4. F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova Maktabgacha pedagogika darslik "Tafakkur" nashriyoti 2021